

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	353
Isomuxamedov Akbarjon Bahodir o'g'li	
BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI	359
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING BESH BOSQICHLI REYTING SHKALASI: METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY TATBIQ ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA)	367
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»	372
Ким Т.В.	
XUSUSIY UNIVERSITETLARNI IQTISODIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ICHKI MANBALARI: BALANS TARKIBI VA AKTIVLARNI KAPITALLASHTIRISH TAHLILI	378
Rahimov Sardor Uralovich	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	383
Кадыров Арслан, Пашаходжаева Дилдора	
RAQAMLI BANK ISHI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR, INNOVATSIYALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	388
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MULTIMODAL TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHGA INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	393
Malikova Shoira Baxtiyorovna	
BUXORO VILOYATI OZIQ-OVQAT SANOATINI SIRKULAR IQTISODIYOT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ...	398
Kudratov Muhammad Rustamovich	
TIBBIY XIZMATLAR BOZORINING TASHKILYI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI	402
Abdumalikov Shoxjahan Jaloliddin o'g'li	
BIZNES TAHLILIDA KATTA MA'LUMOTLAR VA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	407
Umarov Abbos Nuriddin o'g'li	
MINTAQA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	414
Oramov Jahongir, Muxitdinov Xudayar	
POSE-AWARE FACE SELECTION FOR IMPROVING FACE IDENTIFICATION RELIABILITY	419
Shohruh Begmatov	
O'ZBEKISTONDA EKSPORT UCHUN MEVA-SABZAVOT YETISHTIRISH VA UNI SUG'URTALASHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	433
Kalenov K.T.	
INNOVATSION MOLIVAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI SUG'URTA FAOLIYATINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	438
Ergashev Olim Kenjayevich	

CUSTOMS PROCEDURES AND TRADE FACILITATION CHALLENGES IN UZBEKISTAN'S CROSS-BORDER TRADE: A POLICY REVIEW.....	444
Khanifakhon Solikhova	
SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	449
Sayfiyev Jasur Ravshanovich	
THE DIGITAL GASTRONOME: HOW TECHNOLOGY CONNECTS TOURISTS, RESTAURANTS, AND THE TECH EMPIRE.....	455
Freshta Qayoumy	
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.....	462
Т.В. Ким	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI STRATEGIK BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: SUN'IY INTELLEKT, BIG DATA, LEARNING ANALYTICS VA DATA- DRIVEN GOVERNANCE.....	468
O'ktamova Durdona Baxtiyor qizi	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR MOLIYAVIY RESURSLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA NAZARIY ASOSLARI	474
Tagriyeva Farida Abdukarimovna	
O'ZBEKISTONDA MOSH EKSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH: RCA INDEKSI, QO'SHILGAN QIYMAT VA EKSPORT ZANJIRI TAHLILI.....	479
Islamova Malika Ilyos qizi, Muhammad Ali Hakimovich Saidov	
ФИНТЕХ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, КРАУДФАНДИНГ И ДОСТУП К КАПИТАЛУ	485
Ли Д. Э.	

ФИНТЕХ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, КРАУДФАДИНГ И ДОСТУП К КАПИТАЛУ

Ли Д. Э.

PhD

Университет Пучон в городе Ташкент

Аннотация. В статье исследуется роль финансовых технологий (финтех) в развитии малого и среднего предпринимательства (МСП). Рассматриваются ключевые направления применения финтех-решений, включая цифровые платежи, краудфандинг и новые механизмы доступа к капиталу. Анализируются преимущества внедрения финтех-инструментов для повышения эффективности и конкурентоспособности МСП, а также вызовы, связанные с их использованием. В заключение рассматриваются перспективы дальнейшего развития финтех-сектора и его влияние на устойчивость и рост малого бизнеса.

Ключевые слова: финтех, цифровые платежи, краудфандинг, доступ к капиталу, малое и среднее предпринимательство, финансовая инклюзия.

Аннотация. Mazkur maqolada moliyaviy texnologiyalarning (fintech) kichik va o'rta biznes (KO'B)ni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Unda fintech yechimlarining asosiy yo'nalishlari, jumladan, raqamli to'lovlar, kraudfanding va kapitalga kirishning zamonaviy mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, fintech vositalarini joriy etishning KO'B faoliyati samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishdagi afzalliklari, shuningdek, ularni qo'llash bilan bog'liq muammolar tahlil qilingan. Yakunda fintech sektorining istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari hamda uning kichik va o'rta biznesning barqaror o'sishi va rivojlanishiga ta'siri yoritilgan.

Калит so'zlar: moliyaviy texnologiyalar (fintech), raqamli to'lovlar, kraudfanding, kapitalga kirish, kichik va o'rta biznes, moliyaviy inklyuziya.

Abstract. This article examines the role of financial technologies (fintech) in the development of small and medium-sized enterprises (SMEs). It focuses on three key areas: digital payments, crowdfunding, and new mechanisms for accessing capital. The paper analyzes the advantages of fintech adoption in enhancing the efficiency and competitiveness of SMEs, as well as the challenges associated with its implementation. Finally, it discusses the future prospects of the fintech sector and its impact on the sustainability and growth of small businesses.

Keywords: fintech, digital payments, crowdfunding, access to capital, SMEs, financial inclusion.

ВВЕДЕНИЕ

Малый и средний бизнес является фундаментом национальных экономик, поскольку обеспечивает занятость, стимулирует инновации и формирует устойчивую предпринимательскую среду. Однако именно этот сектор чаще всего сталкивается с ограниченным доступом к финансированию, высоким уровнем транзакционных издержек и недостаточной интеграцией в глобальные рынки. Традиционные банковские структуры не всегда готовы предоставлять кредиты малым предприятиям из-за повышенных рисков, отсутствия кредитной истории или недостаточной ликвидности активов [1].

Финансовые технологии открывают новые возможности для преодоления этих барьеров. Цифровые платежи позволяют ускорить расчёты и снизить стоимость транзакций. Краудфандинг обеспечивает альтернативные источники финансирования, а цифровые платформы доступа к капиталу расширяют спектр кредитных и инвестиционных инструментов. В совокупности эти решения формируют новую финансовую экосистему, в которой финтех становится стратегическим фактором устойчивости и роста малого и среднего бизнеса [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования подтверждают значимость финтех-решений для развития малого и среднего предпринимательства. Цифровые платежи способствуют расширению финансовой инклюзии и повышению прозрачности операций. Краудфандинг рассматривается как эффективный механизм финансирования инновационных проектов, особенно в странах с ограниченным доступом к банковскому кредитованию. Финтех-платформы диверсифицируют источники капитала и снижают зависимость бизнеса от традиционных банков. Peer-to-peer кредитование и цифровые инвестиционные площадки открывают новые возможности для предпринимателей, обеспечивая гибкость и доступность финансирования [3].

Цифровые платежи. Цифровые платежи позволяют ускорять финансовые операции, снижать транзакционные издержки и расширять клиентскую базу. Прозрачность и удобство цифровых платежей повышают доверие со стороны потребителей и открывают доступ к международным рынкам.

Краудфандинг. Платформы краудфандинга становятся важным инструментом финансирования инновационных проектов. Они дают предпринимателям возможность привлекать средства напрямую от потребителей и инвесторов, формируя вокруг продукта сообщество и повышая лояльность клиентов [4].

Доступ к капиталу. Финтех-платформы предоставляют быстрый и удобный доступ к кредитам и инвестициям. Алгоритмы скоринга позволяют более точно оценивать риски и повышать доступность финансирования для малого и среднего предпринимательства. Развитие peer-to-peer кредитования и цифровых инвестиционных площадок способствует диверсификации источников капитала и снижению зависимости от традиционных банковских структур [5].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 1 представлено сравнительное сопоставление традиционных финансовых механизмов и финтех-решений, применяемых в секторе малого и среднего предпринимательства (Таблица 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика традиционных финансовых механизмов и финтех-решений для малого и среднего предпринимательства¹

Критерий	Традиционные механизмы (банки, классические кредиты)	Финтехрешения (цифровые платежи, краудфандинг, P2P)
Скорость операций	Медленные процессы, оформление занимает дни или недели	Мгновенные транзакции, рассмотрение заявок 1–3 дня
Стоимость транзакций	Высокие комиссии и издержки	Снижение затрат на 20–30%
Доступность капитала	Ограниченный доступ, особенно для МСП без кредитной истории	Расширенный доступ через краудфандинг и P2P-платформы
Гибкость инструментов	Стандартизированные продукты	Индивидуальные решения, смартконтракты, гибридные модели
Прозрачность	Ограниченная, зависит от банка	Высокая прозрачность благодаря блокчейну и цифровым платформам
Инклюзия	Часть предпринимателей остаётся вне системы	Рост вовлечённости на 15–20% благодаря мобильным финтехрешениям
Регуляторные барьеры	Чётко установленные правила	Недостаточная адаптация законодательства, неопределённость
Риски	Финансовые риски, зависимость от банков	Киберугрозы, зависимость от глобальных платформ

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение финтех-решений сопровождается рядом важных вызовов, требующих системного подхода. Рост числа цифровых транзакций повышает актуальность

1 развитие автора

вопросов кибербезопасности, защиты персональных данных и предотвращения мошеннических операций. Это особенно важно для малого и среднего предпринимательства, поскольку такие предприятия не всегда обладают достаточно развитой системой информационной безопасности.

Законодательство во многих странах постепенно адаптируется к стремительному развитию финтех-сектора. Вместе с тем динамичное распространение краудфандинга, реер-to-реер кредитования и других инновационных инструментов требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы. Регуляторные вопросы часто связаны с необходимостью формирования единых стандартов, упрощения процедур лицензирования и усиления координации между национальными и международными институтами.

Недостаточная финансовая грамотность предпринимателей также остаётся одним из актуальных вопросов. Ошибки в управлении финансами, недооценка рисков и ограниченное понимание цифровых инструментов могут снижать эффективность использования финтех-решений. Кроме того, необходимость укрепления доверия к новым технологиям среди предпринимателей и потребителей требует проведения системной информационно-разъяснительной работы [6; 7].

В развивающихся странах ограниченный доступ к интернету, недостаточный уровень цифровизации экономики и необходимость дальнейшего развития инфраструктуры создают дополнительные препятствия для широкого внедрения финтех-инструментов. В ряде регионов сохраняется проблема цифрового разрыва, при котором часть населения и бизнеса пока не в полной мере вовлечена в современную финансовую систему.

Важным вопросом является также высокая зависимость финтех-платформ от глобальных технологических компаний и поставщиков облачных сервисов. Это требует выработки механизмов защиты данных, обеспечения технологической независимости и снижения зависимости от внешних участников цифровой экосистемы [8].

Кроме того, быстрое развитие финтех-сектора сопровождается необходимостью решения этических вопросов. Использование больших данных и алгоритмов скоринга требует обеспечения прозрачности, справедливости и недопущения необоснованного ограничения доступа отдельных групп предпринимателей к финансовым ресурсам. Автоматизация процессов, в свою очередь, должна сопровождаться понятными механизмами контроля и объяснимости принимаемых решений.

Количественные исследования подтверждают, что внедрение финтех-решений обеспечивает ощутимый экономический эффект для малого и среднего бизнеса. Цифровые платежи позволяют существенно снизить транзакционные издержки и ускорить расчёты, краудфандинг обеспечивает значительную долю стартового капитала для инновационных проектов, а финтех-платформы доступа к кредитам и инвестициям сокращают сроки рассмотрения заявок и повышают доступность финансирования. Реер-to-реер кредитование снижает стоимость заёмных средств по сравнению с традиционными банковскими продуктами, а мобильные финтех-решения способствуют росту финансовой инклюзии, вовлекая в экономическую деятельность новые группы предпринимателей.

Таким образом, несмотря на наличие определённых рисков и организационно-регуляторных вопросов, финтех-сектор демонстрирует измеримые преимущества, способствующие повышению устойчивости, эффективности и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства [9].

Финтех-сектор продолжает активно развиваться, и его влияние на малый и средний бизнес будет последовательно усиливаться. В ближайшие годы ожидается более широкая интеграция искусственного интеллекта для анализа рисков, прогнозирования спроса и оптимизации финансовых решений. Алгоритмы машинного обучения позволят более точно оценивать кредитоспособность предпринимателей, снижая барьеры для получения финансирования.

Расширение международных краудфандинговых платформ создаст возможность для МСП привлекать средства на глобальном уровне, формируя новые модели взаимодействия с инвесторами и потребителями. Это будет способствовать не только финансированию инновационных проектов, но и укреплению доверия к предпринимателям за счёт прозрачности и коллективного участия.

Использование блокчейн-технологий обеспечит дополнительную прозрачность и безопасность транзакций, снизит вероятность мошеннических операций и повысит доверие к финтех-платформам. Смарт-контракты позволят автоматизировать выполнение финансовых обязательств, что особенно важно для малого бизнеса, где скорость, надёжность и точность операций имеют большое значение [10].

Финтех-решения будут способствовать росту финансовой инклюзии, вовлекая в экономическую деятельность те группы населения и регионы, которые ранее имели ограниченный доступ к финансовой системе. Это создаст условия для более равномерного распределения ресурсов и возможностей, а также усилит социальную устойчивость.

Кроме того, ожидается развитие гибридных моделей финансирования, сочетающих традиционные

банковские инструменты и финтех-решения. Такие модели позволят МСП использовать преимущества обеих систем, снижать риски и расширять доступ к капиталу [11].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Финтех-решения становятся ключевым инструментом развития малого и среднего бизнеса в условиях цифровой экономики. Цифровые платежи позволяют ускорить финансовые операции и снизить транзакционные издержки, краудфандинг открывает новые источники финансирования и формирует сообщество вокруг продукта, а цифровые платформы доступа к капиталу обеспечивают гибкость и диверсификацию источников финансирования.

Несмотря на существующие вызовы, связанные с кибербезопасностью, регуляторными требованиями, недостаточным уровнем финансовой грамотности и ограниченной инфраструктурой, финтех-сектор обладает значительным потенциалом для трансформации финансовой среды малого и среднего предпринимательства. Его дальнейшее развитие требует комплексного подхода, включающего укрепление правовой базы, повышение цифровой грамотности предпринимателей, инвестиции в инфраструктуру и внедрение этических стандартов использования технологий.

Финтех-решения становятся не просто вспомогательным инструментом, а стратегическим фактором трансформации малого и среднего бизнеса. Их внедрение обеспечивает ускорение финансовых операций, снижение транзакционных издержек, расширение доступа к капиталу и формирование новых моделей взаимодействия между предпринимателями, инвесторами и потребителями. Количественные оценки показывают, что финтех-сектор приносит измеримые выгоды, включая сокращение времени получения финансирования, рост финансовой инклюзии и повышение прозрачности операций. Это подтверждает его роль как одного из ключевых драйверов устойчивости и конкурентоспособности МСП.

В ближайшие годы финтех будет выступать одним из важных факторов устойчивости и конкурентоспособности малого бизнеса, открывая новые возможности для его интеграции в глобальную экономику. Он будет способствовать формированию новых бизнес-моделей, росту финансовой инклюзии и созданию экосистем, в которых предприниматели, инвесторы и потребители взаимодействуют на основе доверия и прозрачности.

Таким образом, финтех-решения формируют новую парадигму финансового взаимодействия, в рамках которой малый и средний бизнес получает реальные инструменты для роста, интеграции и устойчивого развития в условиях цифровой экономики. Финтех становится неотъемлемой частью цифровой трансформации, обеспечивая баланс между технологическим прогрессом, социальными ценностями и экономической эффективностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Amoozad Mahdiraji H., Razavi Hajiagha S.H., Jafari-Sadeghi V., Busso D., Devalle A. Towards Financing Entrepreneurial SMEs: Exploring the Innovation Drivers of Successful Crowdfunding via a Multi-Layer Decision-Making Approach // *European Journal of Innovation Management*. – 2023. – Vol. 27, № 7. – P. 2275–2301.
2. Claessens S., Frost J., Turner G., Zhu F. Fintech Credit Markets Around the World: Size, Drivers and Policy Issues // *BIS Quarterly Review*. – Basel: Bank for International Settlements, 2022.
3. Cevik S. *Is Schumpeter Right? Fintech and Economic Growth*. – IMF Working Paper № 2024/020. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2024.
4. Feyen E., Natarajan H., Saal M. *Fintech and the Future of Finance: Market and Policy Implications*. – Washington, DC: World Bank Group, 2023.
5. Kukurba M., Waszkiewicz A.E., Salwin M., Kraslawski A. Co-Created Values in Crowdfunding for Sustainable Development of Enterprises // *Sustainability*. – 2021. – Vol. 13, № 16. – Article 8767.
6. Łasak P. The Role of Financial Technology and Entrepreneurial Finance Practices in Funding SMEs // *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*. – 2022. – Vol. 18, № 1. – P. 7–34.
7. Navaretti G.B., Calzolari G., Mansilla-Fernandez J.M., Pozzolo A.F. FinTech and Banking: Friends or Foes? // *Journal of Financial Intermediation*. – 2023. – Vol. 54. – Article 100957.
8. Philippon T. *The FinTech Opportunity*. – NBER Working Paper № 22476. – Cambridge (MA): National Bureau of Economic Research, 2022.
9. Sanga B., Aziakpono M. FinTech and SMEs Financing: A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis // *Digital Business*. – 2023. – Vol. 3, № 2. – Article 100067.
10. Stefanelli V., Benedetta G. Exploring the Lending Business Crowdfunding to Support SMEs' Financing Decisions // *Journal of Innovation & Knowledge*. – 2022. – Vol. 7, № 4. – Article 100278.
11. Verma S., Shome S., Hassan M.K. FinTech in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Review and Future Research Agenda // *European Management Journal*. – 2023. – Vol. 41, № 6. – P. 950–971.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100